

शाश्वत विकासात औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान
संतोष देविदास मोहधरे

सहाय्यक प्राध्यापक एस.एस.एन.जे. महाविद्यालय, देवळी, जि. वर्धा
ई मेल आयडी – sdmohadare@gmail.com

गोषवारा (Abstract)

संयुक्त राष्ट्र संघाने ७० व्या अधिवेशनात “आपल्या जगाचे परिवर्तन” या नावाचे दस्तऐवज प्रकाशित करून शाश्वत विकास ध्येय निर्धारित केली. वर्ष २०३० पर्यंत या ध्येयाची पूर्तता संपूर्ण जगाला करायची आहे. यात केवळ जगाचे दारिद्र्य निर्मूलन नसून सर्व मानव जातिला सन्मानाचे जिवन जगण्याकरीता सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय सुधाराचे महत्त्व लक्षात घेवून शाश्वत विकास ध्येय ठरविण्यात आली आहेत. जगातील देशांना ही शाश्वत विकास ध्येय प्राप्तीची प्राथमिक जबाबदारी प्रत्येक देशाची असणार आहे.

भारताने शाश्वत विकास ध्येय प्राप्ती करण्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शविली आहे. भारताला १७ शाश्वत ध्येयाशी संलग्न १६९ लक्ष्ये साध्य करायची आहेत. जी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाली आहेत. या करीता भारताने एक राष्ट्रीय चौकट स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर निती आयोगाने धोरण व कार्यक्रम सादर केले आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय ने नॅशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क विकसित केले जे धोरण निर्मात्यांना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करते.

भारतीय शाश्वत विकासात औद्योगिक क्षेत्राची काय भूमिका असणार आहे. देशात दर्जेदार रोजगार निर्मितीत औद्योगिक क्षेत्राचे महत्त्व काय आहे. हे या प्रस्तूत संशोधन लेखातून करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो पूर्णतः वर्णनात्मक आहे आणि त्यासाठी दुय्यम आधार सामग्रीचा जसे, संदर्भ ग्रंथ, विविध अहवाल, लेख, संकेत स्थळे यांचा संदर्भ घेतला आहे.

प्रस्तावना

भारताच्या आर्थिक विकासात औद्योगिक क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. कारण भारत हा शेती प्रधान देश आहे. भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीवर लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार असल्याने शेतीची उत्पादकता कमी आहे. देशातील औद्योगिकीकरणामुळे औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार निर्माण होवून शेतीवरील भार काही प्रमाणात कमी झाला आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर खनिज साधनसामग्री, जंगल, व शेती उत्पादने आहेत. नवीन औद्योगिकीकरणामुळे या संसाधनांचा अधिकाधिक वापर करून विकासाचा वेग वाढविला जावू शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकास ध्येय प्राप्ती औद्योगिकीकरणाने महत्त्व लक्षात घेवून आधुनिक काळात औद्योगिक विकास करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशाचा सुनियोजित, संतुलित, विकास करण्यासाठी मार्च १९५० मध्ये नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. देशाचा आर्थिक मागासलेपना दूर करून भारत एक विकसित राष्ट्र बनविणे, जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे ही नियोजन मंडळाची उद्दीष्टे होती. यासाठी भारताच्या सर्व पंचवार्षिक योजनांची आखणी करण्यात आली. तरीपण भारताच्या आर्थिक समस्या कमी झाल्या नाहीत. “भारत जगामध्ये सर्वात वेगवान विकास करणारा देश असला तरी अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा उपेक्षित वर्ग निर्माण झाला आहे. ज्यांना विकासाचा लाभ मिळाला नाही. म्हणजेच विकास सर्वसमावेशक नाही. देशाला शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रांचा विकास करणे गरजेचे झाले आहे.

अर्थव्यवस्थेतील ही तिन्ही क्षेत्रे एकमेकाचे स्पर्धक नसून देशाच्या शाश्वत विकासासाठी परस्पर पुरक आहेत.

देशाचा विकास दर व एकूण रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांवर अवलंबून असतो. परंतु जसजशी अर्थव्यवस्था विकसित होत जाते तसतशी अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक परिवर्तने घडून येतात. सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीबरोबर शेती क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा कमी कमी होत जातो व उद्योग व सेवा क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा हा वाढत जातो. भारताचा शाश्वत आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी व वर्तमान स्थितीत मोठ्या प्रमाणावर मानवी श्रमाचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करणे गरजेचे आहे. कारण, सेवा क्षेत्रापेक्षा औद्योगिक क्षेत्रात श्रमाचे समायोजन अधिक प्रमाणात होवू शकते. म्हणूनच संशोधकांनी शाश्वत विकासात औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान हा विषय निवडला आहे व त्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

१) भारतातील औद्योगिक क्षेत्र व शाश्वत विकास

भारत सरकारने औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी उद्योग आणि व्यापार विभागाची स्वतंत्र निर्मिती केली आहे. माननीय पंतप्रधानांनी ७४ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त १५ ऑगस्ट २०२० ला “ आत्मनिर्भर भारताची” घोषणा केली. देशातील उपलब्ध नैसर्गिक व मानव संसाधनांचा विकास करून ग्रामीण उद्योजकता व रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहित करायचे आहे. देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील विनिर्माण क्षेत्राला विकसित करण्यासाठी “एक जिल्हा, एक उत्पादन” ही एक राष्ट्रीय चळवळ सुरू झाली आहे. देशातील ७३९ जिल्ह्यात ७३६ उत्पादने करणे हे देशाचे उद्दीष्ट आहे.

२) वार्षिक सकल राष्ट्रीय विकास दर व औद्योगिक क्षेत्र

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मतानुसार शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत कमीतकमी ६० टक्के दराने वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ करणे हे भारतासारख्या किमान विकसित देशाकरीता निर्धारित लक्ष आहे.

अ.क्र.	वर्ष	वार्षिक सकल राष्ट्रीय विकास दर	वार्षिक औद्योगिक विकास दर
१	२०१०-११	८.४	७.५
२	२०१६-१७	६.९	८.४
३	२०१९-२०	३.१	-२.०
४	२०२०-२१	-७.७	-७.४

(Source : ELFS, NSO and RBI, Staff Calculation)

उपरोक्त तक्त्यात भारताने २०१६-१७ हे वर्ष वगळता विकास दराचे निर्धारित लक्ष पूर्ण केलेले दिसत नाही. २०१९-२० व २०२०-२१ ही वर्षे कोविड-१९ मुळे प्रभावित झाली आहेत. परंतु औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक

विकास दर २०१०-११ व २०१६-१७ ला अनुक्रमे ७.५ व ८.४ राहिला आहे. जो निर्धारित ७ टक्क्यापेक्षा जास्त आहे.

३) राष्ट्रीय उत्पन्नात औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान

भारतातील औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करता भारताच्या शाश्वत विकासात औद्योगिक क्षेत्राचे महत्त्व

वाढत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा वाढतो आहे.

अ.क्र.	वर्ष	औद्योगिक क्षेत्र
१	१९५०-५१	१४.१६
२	२००१-०२	२५.००
३	२०१०-११	२७.१६
४	२०१९-२०	२९.६०
५	२०२०-२१	२५.९२

(Source : 1) Ministry of Statistics and Programme Implementation

2) India GDP Sector Wise 2020 statisticstimes.com)

उपरोक्त तक्त्यावरून असे दिसून येते की, १९५०-५१ मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात १४.१६ टक्के वाटा औद्योगिक क्षेत्राचा होता. तो सातत्याने वाढत जावून

२०१९-२० पर्यंत २९.६० टक्के झाला आहे. याचा अर्थ देशाच्या एक रुपया उत्पन्नात जवळजवळ ३० पैसे योगदान हे औद्योगिक क्षेत्राचे आहे.

४) रोजगार निर्मितीत औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान

देशातील एकूण रोजगार पातळी ही शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असते. शाश्वत विकास ध्येयानुसार चांगल्या दर्जाचे रोजगार सर्व महिला व पुरुषांसाठी निर्माण

करायचे आहेत. या अनुषंगाने देशात उद्योजकता विकास कार्यक्रम आखला आहे.

अ.क्र.	वर्ष	शेती क्षेत्र	उद्योग क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
१	१९७२-७३	७५.३०	१०.९०	१४.८०
२	२०११-१२	५०.००	२४.००	२६.००
३	२०१९-२०	४२.६०	२५.१२	३२.२८

(Source : 1) Ministry of Statistics and Programme Implementation

2) India GDP Sector Wise 2020 statisticstimes.com)

उपरोक्त तक्त्यावरून असे दिसून येते की, भारतातील ७५.३० टक्के रोजगार हा १९७२-७३ साली शेती क्षेत्रावर निर्भर होता. २०१९-२० या वर्षापर्यंत देशातील रोजगाराच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. शेती क्षेत्रावरील रोजगाराचा भार कमी होवून तो उद्योग व सेवा क्षेत्राकडे परिवर्तित झाला आहे. देशातील एकूण रोजगार पातळीत उद्योग क्षेत्राचे योगदान २०१९-२० मध्ये २५.१२ टक्के झाले. यावरून उद्योग क्षेत्राचे भविष्यातील महत्त्व लक्षात येते.

दिसते. देशात पूर्णवेळ, दर्जेदार, उत्पादक आणि सर्वांसाठी रोजगार पुरवण्यांत उद्योग क्षेत्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. आज भारतासमोर बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहे. यावर उपाय म्हणजे देशात उद्योजकता विकास करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विनिर्माण (उत्पादन क्षेत्राचा) विकास करणे आवश्यक ठरणार आहे.

संदर्भ

1. India, G. o. (2010-11). A Report Based on Annual Survey of Industries. Delhi: Govt. of India.

निष्कर्ष :

भारताला शाश्वत आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची ठरतांना

2. India, G. o. (2020). Sustainable Development Growth. New Delhi: National Indicator Framework, Progress Report.
3. India, G. o. (2020-21). Annual Report. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implimention.
4. Maharashtra, G. o. (2016-17). Infrastructure Statistics of Maharashtra State. Mumbai: Govt. of Maharashtra.
5. Maharashtra, G. o. (2019-20). Maharashtra Economy Survey. Mumbai: Govt. of Maharashtra.
6. Press, O. U. (1997). Industrial Development Global Report. New York: Oxford University Press.
7. Sharp, R. G. (1947). Economics of Social Issues 15th Edition. New York: Mc Graw - Hill.
8. (2020). Sustainable Development Growth. New Delhi: Natioanl Indicator Framework.